

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСКУССТВО И ТРУД В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Азизов Абдулатиф Абдухалимович
доктор педагогических наук, профессор
Худжандский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы технического творчества учащихся начальных классов и его роль в формировании творческой, инициативной и предприимчивой личности. Особое внимание уделяется значению трудового воспитания и обучения в рамках учебного предмета искусство и труд для развития технического творчества. Автор описывает методы работы по активизации мыслительной и практической деятельности учащихся в школьных мастерских, а также приводит примеры разнообразных форм и методов работы по рационализации и изобретательству, конструированию и моделированию. Практическая часть статьи посвящена созданию творческих проектов учащихся, которое, по мнению автора, способствует успешной социальной адаптации учащихся в будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: творчество, конструирование, моделирование, проектирование, технические задачи, метод, предмет, техническое творчество.

Annotation. The article discusses the theoretical foundations of technical creativity of primary school students and its role in the formation of a creative, proactive and enterprising personality. Particular attention is paid to the importance of labor education and training within the academic subject of art and labor for the development of technical creativity. The author describes methods of work to enhance the mental and practical activity of students in school workshops, and also gives examples of various forms and methods of work on rationalization and invention, design and modeling. The practical part of the article is devoted to the creation of creative projects for students, which, according to the author, contributes to the successful social adaptation of students in their future professional activities.

Keywords: creativity, design, modeling, design, technical tasks, method, subject, technical creativity.

Техническое творчество является неотъемлемым элементом учебно-воспитательного процесса в школе, так как оно позволяет решать множество задач обучения и воспитания учащихся начальных классов. Значение технического творчества для учащихся: развитие мышления и творческих способностей; привитие любви к профессиям в области

техники и инженерии; возбуждение интереса к рационализаторской деятельности; воспитание наблюдательности, инициативности, самостоятельности, смекалки, трудолюбия, упорства и целеустремленности; формирование качеств, присущих современному новатору;

Для становления новой общеобразовательной области «Технология» была разработана научная концепция формирования технической культуры молодежи в общеобразовательной школе. Эта концепция подчеркивает важность технического творчества для подготовки учащихся начальных классов к будущей профессиональной деятельности и жизни в современном технологическом обществе.

Для успешного внедрения технического творчества в школьное образование необходимо: обеспечить доступ учащихся к разнообразным материалам и инструментам; подготовить учителей в области технического творчества; интегрировать техническое творчество в учебную программу; организовать внеклассные мероприятия и кружки по техническому творчеству; сотрудничать со специалистами в области науки и техники; Поддерживая и развивая техническое творчество учащихся, мы можем подготовить будущие поколения инженеров, ученых и новаторов, которые будут способны решать технические задачи будущего и вносить вклад в развитие общества. Усвоение содержания предмета искусство и труд должно позволить учащимся: сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразовательной деятельности из множества альтернативных подходов с учетом их последствий для природы, общества и самого человека; мыслить системно и комплексно, понимая взаимосвязь различных элементов и процессов; самостоятельно выявлять потребности в информационном обеспечении деятельности, используя разнообразные источники информации; непрерывно овладевать новыми знаниями, применять их в качестве методов и средств преобразовательной деятельности, постоянно дополняя и обновляя свои знания и умения; Общеобразовательная предмет искусство и труд призвана готовить учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, развивать и воспитывать широко образованную, культурную, творческую, инициативную и предприимчивую личность. Она должна готовить их к активному участию в жизни общества, в организации и работе трудовых коллективов и в семье, как в основной ячейке общества.

Творческая деятельность в предмете искусство и труд основывается на ряде технических наук: Сопроотивлении материалов, теории механизмов и машин, механике, деталях машин, основах

взаимозаменяемости. Эти науки обеспечивают учащихся необходимыми знаниями и умениями для понимания принципов работы технических устройств, проектирования и изготовления различных изделий.

Изучение предмета искусство и труд способствует формированию у учащихся: трудовых навыков и умений; технического мышления; способности к творческой деятельности; предпринимательских качеств; ответственности за результаты своего труда; Таким образом, предмет искусство и труд играет важную роль в подготовке учащихся к будущей профессиональной деятельности и активному участию в жизни общества.

Образовательная предмет искусство и труд существенно отличается от предмета "Трудовое и профессиональное обучение" и ориентирована на решение задач, стоящих перед современной школой: реализацию деятельностно-личностного подхода; развитие творческих способностей учащихся; технологическое образование; овладение жизненно необходимыми профессиональное самоопределение; умениями и навыками; Детское техническое творчество - первая, но очень важная ступенька в трудовом становлении личности молодого человека. Этот путь к вершинам современной науки и техники прошли многие выдающиеся конструкторы, изобретатели, ученые.

Научно-техническая революция требует перехода от случайных озарений отдельных гениев к постоянному творческому поиску, поставленному на научную основу. Необходимо целенаправленно формировать творческих работников, отыскивать средства, стимулирующие успех их деятельности. В отличие от предмета "Трудовое и профессиональное обучение", образовательная предмет искусство и труд имеет более широкий спектр задач и делает акцент на развитии творческих способностей учащихся, формировании технологического мышления и подготовке их к будущей профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда.

Предмет искусство и труд призван дать учащимся основы знаний и умений в различных областях технического творчества, таких как: обработка материалов; конструирование и моделирование; электротехника; робототехника; информационные технологии; Изучение предмета искусство и труд способствует развитию у учащихся: интереса к техническому творчеству; способностей к изобретательству и рационализации; навыков работы с различными инструментами и материалами; умений проектировать и изготавливать различные изделия; предпринимательских качеств; Таким образом, предмет искусство и труд играет важную роль в подготовке учащихся к будущей профессиональной деятельности и активному участию в жизни общества.

Действительно, наиболее трудно получить знание в сути еще не существующего объекта, именно такие объекты становятся примером изобретательской деятельности. Не случайно на протяжении веков изобретения считались результатом озарения, а не осознанной мыслительной деятельности. Таким образом, все сводится к алгоритмизации поиска, т. е. к созданию метода, позволяющего определить требования к изобретаемому объекту и найти явления или предметы, удовлетворяющие этим требованиям. Одним из методов вовлечения учащихся в практическую работу творческого характера является решение проблемных задач при изготовлении ими изделий, даже самых простых.

В реализации этого метода следует выделить четыре этапа:

1. Анализ условий задачи (назначение изделия, определение требований к нему). На этом этапе учащиеся знакомятся с условиями задачи, определяют назначение изделия и предъявляемые к нему требования.

2. Конструирование, разработка технологии изготовления изделия (подготовка эскиза или чертежа, определение перечня и последовательности операций, выбор материалов, инструментов, приспособлений и др.). На этом этапе учащиеся разрабатывают конструкцию изделия, выбирают материалы, инструменты и приспособления, составляют технологическую карту изготовления изделия.

3. Изготовление изделия (поиск, в процессе работы наиболее оптимальных приемов, способов обработки и т. д.). На этом этапе учащиеся изготавливают изделие, используя разработанную технологическую карту. В процессе работы они могут совершенствовать конструкцию изделия, искать более оптимальные способы обработки.

4. Контроль качества готового изделия, выявление его недостатков, способов их устранения. На этом этапе учащиеся проверяют качество готового изделия, выявляют его недостатки и способы их устранения. Решение проблемных задач при изготовлении изделий позволяет учащимся: развивать творческие способности; формировать технологическое мышление; приобретать практические навыки работы с различными инструментами и материалами; учиться самостоятельно находить решения технических задач; Таким образом, использование проблемных задач в преподавании предмета искусство и труд является эффективным средством подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности и активному участию в жизни общества.

Активизация мыслительной и практической деятельности учащихся на каждом этапе изготовления изделий способствует развитию их технического мышления, которое заключается в: отражении действительности и деятельности человека в процессе мышления; взаимодействии и взаимном превращении человека и предмета в процессе мышления и действий; углублении человека в предмет и определении и корректировке образа предмета в процессе деятельности; самостоятельном применении усвоенных знаний, умений и навыков в процессе создания оригинального продукта. Обучающая творческая деятельность способствует развитию комплекса качеств творческой личности, таких как:

- умственная активность;
- быстрая обучаемость;
- смекалка и изобретательность;
- стремление добывать знания для выполнения практических работ;
- самостоятельность в выборе и решении задач;
- трудолюбие;
- способность видеть общее и различия в явлениях.

Результатом развития этих качеств становится создание оригинального творческого продукта (модели, макета и т.п.), в котором проявляются индивидуальность и художественность автора, пусть даже в минимальных отступлениях от образца. Таким образом, обучающая творческая деятельность является важным инструментом для развития творческих способностей учащихся и формирования качеств, необходимых для успешной деятельности в различных сферах жизни. Для создания конкретного творческого продукта учащимся необходимы не только общеобразовательные, но и общепрофессиональные знания и навыки. Поскольку учащиеся обладают индивидуальными способностями и интересами, в учебный процесс следует включать различные виды труда, поощряя проявления творчества. Такое разнообразие работ позволит выявить и развить индивидуальные способности каждого ученика, сделав процесс обучения более интересным и увлекательным. Творчество проявляется в создании новых по замыслу материальных и культурных ценностей. Благодаря творчеству человека мир претерпел значительные изменения. Все блага современной жизни созданы на основе технологий и технических средств, изобретенных творческими людьми. Выполнение творческих проектов способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, развитию их памяти, мышления, воли и целеустремленности.

Проектная деятельность приучает учащихся к порядку, точности, аккуратности, находчивости и предприимчивости, предоставляет возможности для самостоятельных "открытий". Особенностью предмета искусство и труд является выполнение учащимися творческих проектов. Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно с учетом соответствия программе и удовлетворения конкретных потребностей.

Результатом выполнения проекта должно стать реальное изделие, выполненное на высоком технологическом уровне и способное удовлетворять потребности семьи или стать конкурентоспособным товаром на рынке. При этом большое внимание должно уделяться эстетике изделия, его геометрической форме и гармоничному сочетанию с окружающими предметами. Для эстетичного оформления изделий часто используют осевую или центральную симметрию. Однако применять ее следует только там, где это уместно и не нарушает работоспособность изделия. Примером использования осевой симметрии являются ручки для шкафов, выточенные на токарном станке.

Творческий проект "Ручки для шкафов" (рис. 1) был разработан и выполнен группой учащихся 4-х классов. В данном проекте были одобрены все четыре варианта. Рис.1 Ручки для шкафов Технологические знания являются системообразующим элементом для организации практических работ по обработке материалов. Они включают: технологический процесс (целенаправленные действия по изменению свойств материалов) ; технологические операции (этапы технологического процесса); технологические карты (документы, отображающие технологические операции); Учебная программа по искусству и труд охватывает различные разделы, в том числе: обработка природных материалов; обработка картона и бумаги; обработка ткани. Знание технологий обработки материалов помогает учащимся сделать правильный выбор профессии в различных сферах трудовой деятельности, таких как: строительство; производство; обслуживание оборудования; транспорт; Правильный выбор профессии способствует личностному и профессиональному росту человека.

Для развития творческих способностей учащихся и формирования у них навыков изобретательства учитель искусство и труд должен использовать новые формы и методы обучения, в том числе: предоставление учащимся возможности привносить новые идеи и улучшать существующие технические решения; поощрение учащихся к рационализации, модернизации и изобретению собственных устройств и приспособлений; создание благоприятной атмосферы для творчества и поощрение экспериментаторства;

Роль технического творчества в профориентации и профессиональной подготовке:

- Профориентация: Уголок профориентации в школьной мастерской может познакомить учащихся с различными профессиями, связанными с конструированием, моделированием и программированием.

- Выбор профессии: Личное участие учителя в творческой работе и постоянные поиски могут вдохновить учащихся на выбор профессии в области техники или науки.

- Рационализация и изобретательство: Эти формы технического творчества доступны учащимся практически в любой профессии, позволяя им совершенствовать существующие процессы и создавать новые решения.

- Развитие творческого потенциала: Техническое творчество помогает пробудить в учащихся творческое начало, научить их трудиться и находить себя в профессиональной деятельности. Значение творчества в жизни учащихся:

- Радость и удовлетворение: Достижение творческих целей приносит радость и удовлетворение.

- Развитие личности: Творчество способствует всестороннему развитию личности, включая интеллектуальные, эмоциональные и социальные навыки.

- Счастливая и наполненная жизнь: Творческое отношение к труду и жизни ведет к более счастливой и наполненной жизни. Таким образом, учителя играют важную роль в развитии творческого потенциала учащихся, организуя уроки, которые: предоставляют возможности для практического опыта и исследования; поощряют самостоятельное мышление и решение проблем; создают позитивную и поддерживающую атмосферу.

Список использованных источников:

1. Азизов А. А., Алиева М. Н.; Узбекова М.; Осимова П. А.; «Методика обучения искусству и труд для начальных классов в компетентностном подходе» (учебное пособия). - Худжанд: СИ Файзибоев М. М. «Меродж» 2023. -500 с.

2. Волков И. В. «Педагогический поиск», М., «Педагогика», 1990. «Учимся творчеству», С. 109, 142